

நடிகரின் பார்வையில் “கழுமரம்” நாடகம்

பா. பத்மநாபன்

முதுகலை நாடகம் முதலாமாண்டு
நிகழ்கலைத்துறை, புதுவைப் பல்கலைக்கழகம்

ஆய்வுசுருக்கம்

நடிகரின் பார்வையில் கழுமரம் நாடகம் என்கிற தலைப்பில் ஆய்வாளர் கட்டுரையை எழுதி இருக்கிறார். கழுமரம் நாடகம் வாய்மொழியற்ற நடிகர்களின் உடலசைவுகளாலும், குறியீடுகளாலும் உருவாக்கப்பட்டது. கழுமரம் நாடகத்தின் காட்சிப்படிவங்கள் பார்வையாளர்களின் சிந்தனையை தூண்டும் வகையில் உள்ளது. நடிகர்களின் ஒவ்வொரு அசைவுகளும் ஆய்விற்கு உட்படுத்தி உருவாக்கப்பட்டது. அந்த செயல்முறையை நடிகரின் பார்வையில் கூற முயல்வது தான் நடிகரின் பார்வையில் கழுமரம் நாடகம் கட்டுரை. கழுமரம் உட்பிரதி, நடிகர்கள், உடல்மொழி, காட்சிப் படிவம், ஒலி வடிவமைப்பு, ஒளி வடிவமைப்பு, உடையமைப்பு, நாடகப் பொருட்கள், அரங்கேற்றம் ஆகிய தலைப்புகள் கட்டுரையில் இடம்பெற்று உள்ளன.

திறவுச்சொற்கள்: கழுமரம், தற்கால நாடகம், நடிகர்கள், உடல்மொழி, அரங்கேற்றம்

மலர்: 12

சிறப்பிதழ்: I

மாதம்: நவம்பர்

வருடம்: 2024

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/
zenodo.14442280](https://doi.org/10.5281/zenodo.14442280)

முன்னுரை

தற்கால நாடகங்களைத் தொடர்ந்து கவனித்து வரும் ஆய்வாளர் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரி மாநிலச் செயல்முறைக் குழுக்களுடன் இணைந்து நாடகங்களில் நடித்தும், நாடகங்களை உருவாக்கியும் வருகிறார். ஆய்வாளர் நாடகத்தில் பெரும் ஈடுபாடு கொண்டு இயங்க முக்கிய காரணமாக இருந்த கழுமரம் நாடகம் பற்றிய அவரின் பார்வையை விளக்கிக் கூறுகிறார். கழுமரம் வாய்மொழியற்ற உடல்மொழியை மையமாகக் கொண்டு உருவாகிய நாடகம். “கழுமரம்” எனும் இந்நாடகம் நடிகர்களை மையமிட்டது. உடல் மொழியின் மூலம் நாடகத்தின் கருவைப் பார்வையாளர்களுக்குப் புதிய அனுபவமாக்குவதே இதன் நோக்கம். இருபது நாட்கள் நடைபெற்ற நடிப்புப் பயிற்சிப்பட்டறையில் உருவான இந்நாடகம் நடிப்புக் குறியீடுகளை, மிக நுணுக்கமாகப் பயன்படுத்துவதைச் செயல்படுத்திப் பார்த்திருக்கிறது. கோமாளிகள், நாடகத்தை வழி நடத்திப் போகும் போக்கு நம் பாரம்பரிய அரங்க வடிவங்களில் பரவலாக காணப்படுபவையே. எனினும் இந்நாடகக் கோமாளிகள் சமகால அரசியல் நிலையில் நின்று நாடகத்தை நிகழ்த்துகிறார்கள். அடையாளம் அழிக்கப்பட்டுச் சொந்த நாட்டிலேயே நிராதராவாக விடப்பட்டு அலைகழிக்கப்படும் உழைப்பாளர்களின் அசைவுகளைக் கோமாளிகள் ஒருங்கிணைக்கிறார்கள். பறவைகள், விவசாயிகள், துப்புரவுப் பணியாளர்கள், மீனவர்கள் என விரிம்புநிலைத் தொழில் செய்யும் கூட்டம் ஒருபுறமும், அவர்களை மறைவிலிருந்து இயக்கும் அதிகாரம் எதிர்ப்பக்கமும் என எக்காலத்துக்குமான முரணை முன் வைத்து நகர்வதே இந்நாடகம்.

கழுமரம் உட்பிரதி

இயற்கையில் வெற்றிடம் என்பது குரூரமானது. அதே போல மூலதனத்தில் இலாபமின்மையும் குரூரமானது. இலாபத்தை ஈட்ட மனித மூளை செய்யும் பணி அணு ஆயுதங்களை விட மிகக் கொடிய விளைவை ஏற்படுத்தக் கூடியது. இருபது சதவீதம் இலாபம் என்றால் மனித மூளை சூடு பிடிக்கும். ஐம்பது சதவீதம் என்றால் அதன் தைரியம் அளவுக்கு மீறி அதிகரிக்கும். நூறு சதவீதம் என்றால் மனித உரிமைகளைச் சுக்கு நூறாக உடைத்தெறியும். முந்நூறு என்றால் கொலை பாதகத்தை மக்கள் மத்தியில் எளிமை ஆக்கி விடும்.

அப்படி மக்களை நசுக்கிக் கொண்டு தொழிலாளர்களின் உழைப்பில் கொழுத்துத்திரியும் கார்பரேட் கூட்டு நிறுவனங்களும், அரசும் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் கட்டமைப்பில் மக்கள் தலையில் தினசரி ஒரு புது பிரச்சினையை வைத்து விட்டு கழுவில் ஏற்றும் அவலநிலையை நடிகர்களின் உணர்வு, உடல் அசைவு, ஒளி - ஒலியின் வாயிலாகப் பார்வையாளர்களுக்குக் கடத்துவதே கழுமரம்.

நடிகர்கள்

இயக்குனர் முனைவர். திரு. கோபி அவர்கள் எப்போதும் ஒரு விடயத்தை கூறிக்கொண்டே இருப்பார். அது என்னவென்றால் நடிகர்கள் அவர்களின் நடிப்பு அனுபவம் குறித்து பேச வேண்டும் என்பது. ஒரு பிரதியை பார்வையாளர்களுக்கு இரத்தமும் சதையுமாக காட்சிப்படுத்தும் கருவியாக நடிகர்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்களின் அனுபவமே நாடகத்தின் உருவகம். ஆய்வாளர் நாடக உருவாக்கம் தொடங்கிய நாள் முதல் இன்று வரை கழுமரம் நாடகத்தில் நடித்து வருகிறார். ஒரு சில நடிகர்கள் மட்டுமே அப்பட்டியலில் வருகிறார்கள். மற்ற நடிகர்கள் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள். ஒரு நடிகரின் மாற்றம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட நாடகத்தின் அசைவுகளை மாற்றும். மீண்டும் முதலில் இருந்து உரையாடலை தொங்கி

மீண்டும் அதே காட்சியை கட்டமைக்க வேண்டி வரும் சில சமயங்களில் அது நல்லதாகவும் பல சமயங்களில் அது சிரமத்தையும் ஏற்படுத்துகிறது. அப்படி இருக்கையில் கழுமரம் நிறைய நடிகர்களை தன்னுள் வந்து செல்ல வைத்தது என்று கூறலாம். சில பாத்திரங்களை தவிர மற்ற கதாபாத்திரங்களை புது புது நடிகர்கள் ஏற்றுக்கொண்டு நடித்து இருக்கிறார்கள். நாடகத்தின் இயக்குனர் அவர்களும் ஒரு அரங்கேற்றத்தில் மேடையில் நடிகராக தோன்றி நடித்ததும் உண்டு.

உடல்மொழி

நடிகர்களின் மூலதனம் என்பது உடலும், குரலும் ஆகும். குரல் வளம் வைத்து வசனங்களை ஏற்றத் தாழ்வு கொண்டு பேச உதவும். நடிகர், தான் உள்வாங்கிய வரிகளைப் பாத்திரமாக உட்புகுந்து உடல் அசைவுகளால் வெளிப்படுத்த உதவும். காதபாத்திரத்திற்கு ஏற்ப உடல் அசைவுகளை மாற்றி அதன் மூலம் உணர்வைத் தெரிவிப்பது சவாலான விடயம் தான். கழுமரம் நாடகம் முழுக்க முழுக்க வாய்மொழியற்ற உடல் அசைவுகளால் ஆனது. ஒரு நடிகர் தன்னை முழுமையாகப் புரிந்து கொள்ள அவரின் உடலை முதலில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எப்படியாகத் தன் உடல் தன்னுடைய சிந்தனையை உணர்வை வெளிப்படுத்துகிறது என்பது குறித்து ஆய்வு மேற்கொள்ள வேண்டும்.

கழுமரம் நாடகம் ஒத்திகை துவங்கிய நாளில் இருந்து சின்ன சின்ன அசைவுகளை இயக்குநர் நடிகர்களைச் செய்ய வைத்தார். உடலை எப்படி எல்லாம் பயன்படுத்தி ஒரு விடயத்தை விளங்க வைக்க முடியும் என்று ஆய்வு செய்யத் தொடங்கினார்கள். இயக்குநர் மறுநாளே பிரதியைத் தயார் செய்து நடிகர்களுக்கு அளித்தார். அதை அவரைத் தவிர வேறு யாராலும் காட்சிப்படுத்த முடியாது. அப்படியான எழுத்து வடிவம் அந்தப் பிரதியில் இருந்தது. அவரின் எழுத்துகளை நடிகர்கள் உள்வாங்கிக் கொண்டார்கள். அதை உடலில் வெளிப்படுத்த எந்த அளவுக்கு சாத்தியக் கூறுகள் இருக்கின்றன

என்பதை ஆய்வு செய்யத் தொடங்கினார்கள். நாற்காலியை வைத்து அதன் மூலம் கூற விழைகிற செய்தியை உடலும் நாற்காலியாகவும் ஒன்றிணைத்து நடிகர்கள் ஆய்வு மேற்கொண்டனர். பின்பு பாக்குத் தட்டைத் தலையில் ஏற்றித் தட்டு விழாமல் உடலை வளைத்து நெளித்து ஊர்ந்து காட்சிகளை உருவாக்கத் தொடங்கினார்கள். இயக்குநர் நடிகர்களை வழிநடத்துவார். புதுப் புதுத் திட்டங்களைச் செயல்படுத்திக் காட்சிகளாக மாற்றத் தொடங்கினார். உடல் அசைவுகளைப் பற்றி தினசரி உரையாடல்கள் நிகழ்ந்தது. நடிகர்களுக்கு அது புதுவித படிப்பினையைத் தந்தது. ஆய்வாளர் உடலைப் புரிந்துகொள்ளத் தொடங்கினார். எங்கே எல்லாம் வலி ஏற்படுகிறது என்பதை உணரத் தொடங்கி அதற்குத் தனியாக உடல் பயிற்சி செய்யத் தொடங்கினார். ஆய்வாளருக்கு உடல் பருமன் அதிகமாக இருந்த காலம். சின்ன சின்ன அசைவுகளுக்கே தசைப்பிடிப்பு ஏற்பட்டு விடும். மிகுந்த சிரமத்தைச் சந்தித்தார். உடனிருந்த பிரபேந்திரன் என்னும் நடிகர் தனக்கு உடல்பயிற்சி கொடுக்கத் தொடங்கினார் என்பதை நினைவுகூறுகிறார். அந்தப் பயிற்சி, நடிகரின் உடலை நன்றாகப் பயன்படுத்த பெரும் உதவியாக இருந்தது. தினசரி காலையில் உடற்பயிற்சி நிகழும். அனைத்து நடிகர்களுக்கும் இது போல ஒவ்வொரு அனுபவம் உடலின் வாயிலாக்கக் கிடைத்தது.

கழுமரம் நாடகத்தில் இரு பறவைகள் தன்னுடைய பயன்படுத்தாத உடலுடன் ஒட்டிய சிறகைப் பிரித்து எடுக்கும் காட்சியின் போது பறவையாக நடத்த நடிகர்களின் முகம் சிவக்கும் அளவுக்கு உயர் அழுத்தத்தை உடல் முழுக்கக் கொடுத்து உண்மையில் சிறகு ஒட்டிப் போன பறவை எப்படித் தன் சிறகை விரிக்குமோ அப்படியாக நடிகர்கள் அவர்களின் உடலோடு ஒட்டிய கைகளைப் பிரித்து விரித்துப் பறக்கத் தொடங்குகிறார்கள். அப்படி சிறகை விரிக்கும் போது ஒரு முறை ஆய்வாளர் மயக்க நிலை வரை சென்று திரும்பியதை இங்கு பதிவு செய்கிறார். ஏன் இவ்வளவு ஆழமாக இச்செயலைச் செய்ய

வேண்டும் என்ற கேள்வி எழலாம். நடிகர் அதன் உட்கருவை ஆழமாகக் கவனித்துப் பார்வையாளர்களுக்கு அப்பறவையின் நீண்ட கால வலியை வெளிக்கொணர அவ்வளவு உயர் அழுத்தத்தை உடலில் செலுத்தி உணர்வை உடல்மொழி மூலம் தெரியப்படுத்துகிறார்.

காட்சி படிவம்

கழுமரம் நாடகத்தின் காட்சி படிவம் மிக கூர்மையானது. நிறைய உள் அர்த்தங்களை கொண்டது. குறியீடுகள் நிறைந்தது. கடலை மிக இயல்பாக ஒரு பிளாஸ்டிக் தண்ணீர் தொட்டியை வைத்து காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கும். நடிகர்கள் குழுவாகத் தலையில் பாக்கு தட்டை வைத்து மேடையில் வலப்புறம் இருந்து இடப்புறமாக செல்வது கோரோனோ கால கட்டத்தில் மக்கள் தென்னிந்தியாவில் இருந்து வட இந்தியாவை நோக்கி நடந்தே சென்றதை உணர்த்தும். கார்பேர்டின் படிநிலைகள் எவ்வாறு பணி புரியும் என்பதையும் யாரின் உழைப்பு சுரண்டப்படுகிறது என்பதையும் மிக ஆழமாக காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கும்.

நாடகத்தின் தொடக்கத்தில் மேடையின் வலப்புறத்தில் ஒரு நடிகர் துப்பாக்கி சூட்டில் உயிரிழப்பார். அவர் கைகளில் ஒரு டைரி, பேனா, ஓவியம் வரையும் பிரஸ் போன்றவை இருக்கும். அது பார்வையாளர்களுக்கு கலைவழி சனாதானத்திற்கு எதிராக பேசினால் அவர்கள் சமீபத்தில் காணாமல் போவதை அல்லது காணாமல் ஆக்கப்படும் அதிகார வர்க்கத்தின் ஆதிக்கத்தை பிரதிபலிக்கிறது. நாடகத்தின் காட்சிப்படிவத்திற்கு தனிக் கட்டுரையே எழுதலாம். அத்துணை உட்பிரிவுகள் குறியீடுகள் அடங்கியது.

ஒலி வடிவமைப்பு

ஒலி செவி வழியாக உணர்வைப் பார்வையாளர்களுக்குக் கடத்துகிறது. கழுமரம் நாடகத்தில் பின்னணி இசைக்கு நிறைய இசைக் கருவிகள் பயன்படுத்தப்பட்டன. ஆனால் குறிப்பாகக் கம்பி வாத்தியங்களின் பங்கு

பெரியது எனலாம். ஏனெனில் ஒரு கனமான உணர்வைத் தூண்டுவதற்கு வயலின் சிறந்த கருவியாகத் தான் ஆய்வாளர் கருதுகிறார். அவர் பார்வையில் வயலின் இசை ஒரு காட்சியில் நடிகர்களின் உணர்ச்சியைப் பார்வையாளர்களுக்கு மிக வேகமாகக் கொண்டு சேர்க்க முடியும் என்று கருதுகிறார்.

கழுமரம் நாடகத்தில் ஆய்வாளர் நடிகராக நடிக்கும் போது வயலின் இசை அவர் நடிப்பின் உள் உணர்ச்சியைத் தூண்ட பெரும் உதவியாக இருந்தது என்பதை இங்கே குறிப்பிடுகிறார். கழுமரம் நாடகத்தில் காட்சியின் வழியாக ஒரு பெரும் பயணத்தை மேற்கொள்ளும் போது வயலின் இசை பின்னணி இசையாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது. அப்போது நடிகர் அவரின் நினைவு வழியாக உணர்ச்சியைத் தூண்டுவதற்கு வயலின் இசைத் தூண்டுகோலாக இருந்ததற்குச் சாட்சியாக இருக்கிறார். மேலும் கூண்டில் அடைபட்ட பறவை பறப்பதற்கும், அதன் முடங்கிய சிறகுகளைப் பிரித்து எடுப்பதற்கும் அதே வயலின் இசைத் தான் பயன்பட்டது என்பதை ஆய்வாளர் குறிப்பிடுகிறார். ஒட்டுமொத்த நடிகர்களின் உடலசைவுகள் பின்னணி இசையுடன் ஒத்துப் போகும் போது கழுமரம் நாடகம் முழுமை பெறுகிறது.

ஒளி வடிவமைப்பு

ஒளியமைப்பு என்பது மேடையிலோ அல்லது நாடக நிலத்திலோ நாடகத்தின் காட்சிப் படிவங்களுக்கு ஏற்ப ஒளியுடன் தொடர்புபடுத்தி ஒளியினை வழங்குதல் ஒளியமைப்பு எனலாம். அது போல நடிகர்களின் உணர்வுகளுக்கு ஏற்பவும், உணர்ச்சிகளைப் பார்வையாளர்களுக்குக் கடத்தும் வகையில் ஒளியமைப்பு செய்யப்படுகிறது. குறிப்பாகக் கழுமரம் இறுதிகட்ட காட்சியில் ட்ரம்மிலிருந்து வெளியே வரும் நடிகர் கையில் தன் மீன் வலையைக் கழுத்து முதல் இரு கை வழியாகக் கோர்த்து நிற்கும் போது பறவைகளாக நடித்த நடிகர்கள் அவ்வலையை விரித்து அதில் மாட்டிக்கொண்டு அசைய முடியாமல் தவிக்கும் போது வழங்கப்படும் ஒளியானது நீல நிறத்தில்

இருக்கும். அந்த ஒளி மீனவ மக்களின் வாழ்க்கை முறையை, அரசியல் வலையில் சிக்குண்டு தவிக்கும் அவலத்தைக் குறிப்பதாக அமைந்திருக்கும்.

வாய் மொழியற்ற நாடகத்தில் காட்சிப் படிவங்களுக்கு உயிருட்டும் மூலக்காரணியாக ஒளி இருக்கிறது. அதே போன்று நாடகம் தொடங்கும் போது இரு உடல்கள் கூண்டினுள் சிக்குண்டு தலைகள் மட்டுமே வெளியில் இருக்கும் நிலையில் அந்த இருதலைகளுக்கும் பொட்டொளி வழங்கப்படும். அது பார்வையாளர்களுக்கு அப்பாத்திரங்களின் உணர்வைக் குறிப்பிட்டு உணர்த்த ஒளி பெரும் பங்கு வகிக்கிறது. நாடகத்தின் இறுதியில் மின் ஒளிகள் அனைத்தும் நிறுத்தி இருள் செய்யப்பட்ட பின் நடிகர்கள் கையில் மெழுகுவர்த்தியுடன் வரும் போது மெழுகுவர்த்தி எரியும் ஒளியும் பார்வையாளர்களுக்கு ஆழமான உணர்வை கடத்தி இருக்கிறது.

உடையமைப்பு

உடையமைப்பு என்பது குறிப்பிட்ட பாத்திரத்தையும், நாடகத்தின் போக்கையும், அதன் உள் கருவைப் பிரதிபலிக்கும் விதமாக அமைப்பது ஆகும். நாடகத்தில் உடையமைப்பு என்பது ஒரு நடிகர் ஏற்ற பாத்திரத்தின் குணத்தை அல்லது பாத்திரத்தின் நிலையை, தொழிலை மதிப்பீடு செய்யும் வகையில் இருத்தல் வேண்டும். அவ்வகையில் கழுமரம் நாடகத்தில் பறவைகளாக நடிக்கும் நடிகர்கள் பச்சை நிற டவுசரும், வெளிர்ந்த வெள்ளை மற்றும் சாம்பல் நிறம் கலந்த மேல் சட்டையும் அணிந்து இருந்தார்கள். அந்த பச்சை நிறம் கொண்ட டவுசர் பார்வையாளர்களுக்கு விவசாயத்தையும், மேல் சாம்பல் நிற பழுத்த சட்டை உழைக்கும் மக்களைக் குறிப்பதாக அமைந்திருந்தது. சிறிய பறவைகளுக்கு வண்ண உடைகளும் வலது கை முதல் இடது கை வரை பறவையின் இறக்கை தைத்து அசல் பறவையின் சிறகு போலவே காட்சியளிக்கும். அது பார்வையாளர்களின் கவனத்தைப் பெரிதும் ஈர்த்தாக நிறைய பார்வையாளர்கள் அவர்களின்

அனுபவங்களைப் பகிர்ந்து கொண்ட சாட்சியாய் ஆய்வாளர் இருக்கிறார்.

நாடகப் பொருட்கள்

கழுமரம் நாடகத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட பொருட்கள் மிகவும் எளிய வடிவம் கொண்டவை. சிறு பாக்குமட்டைத் தட்டை வைத்துப் பெரும் அரசியல் பேசக் கூடியது. சீட்டுக் கட்டுகளை வைத்து மக்களின் முன் நிகழ்த்தப்படும் கண் துடைப்புகளையும், ஆசை வார்த்தை கூறி தன் பக்கம் ஈர்க்க நினைக்கும் மாயாஜாலத்தையும் உணர்த்தும். அதே சீட்டு கட்டு கோமாளியின் கையகளுக்குச் சென்ற பின் விடுதலை சின்னமாக உருமாறுகிறது.

ஒரு நடிகருக்கும் இன்னொரு நடிகருக்கும் இடையில் பயன்படுத்தப்படும் கட்டு கம்பி கார்பேர்ட் உலகத்தில் உள்ள தொடர்பையும் அதன் படிநிலைகளும் பார்வையாளர்களுக்கு விளங்க வைக்கும். சிறு ஏணி கொண்டு ஒலியின் உதவியுடன் ஹெலிகாப்டரை பார்வையாளர்களுக்கு கற்பனை மூலம் தெரியப்படுத்தும். கழுமரம் நாடகத்தில் பயன்படுத்தப்படும் வளையை பின்னி உருவாக்க மூன்று தினங்கள் ஆனது. நாடகத்திற்கு தேவையானப் பொருட்களை உருவாக்கும் போது அது உரையாடலை ஏற்படுத்துகிறது. அந்த உரையாடல் என்பது எப்படி ஒரு பொருளை உருவாக்க வேண்டும் என்பது தொடங்கி வாழ்க்கை அனுபவங்களையும் பகிர்ந்து கொள்ளும் வகையில் இருக்கும். கழுமரம் நாடகத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட ஒவ்வொரு பொருட்களுக்குப் பின்னும் ஓராயிரம் கதைகள் இருக்கிறது.

அரங்கேற்றம்

கழுமரம் முதல் அரங்கேற்றம் முதல் தற்போது வரை அரங்கேற்றப்பட்ட தேதிகள் பின்வருமாறு.

- 1). 04-11-2018 நிகழ்விடம்: களரிகிரம், இடையஞ்சாவடி ரோடு, ஆரோவில். 2). 31-03-2019 நிகழ்விடம் : அலைன்ஸ் பிரான்சிஸ், நங்கபாக்கம், சென்னை. 3). 07-04-2019 நிகழ்விடம் : ஓபன் ஏர் ஆம்பி தியேட்டர், கலை மற்றும் பண்பாட்டு கிராமம், முருங்கபாக்கம், புதுச்சேரி 4). 16-04-2019 நிகழ்விடம் : எம்.டி. ராமநாதன் ஹால் (மியூசிக் காலேஜ்).பாலக்காடு. 5). 14-03-2022 நிகழ்விடம் : பஹூரூபி -2022 (BAHURUOPI -2022) தேசிய நாடக விழா.மைசூர். 6). 13-04-2024 நிகழ்விடம் : கன்னிமாரா மியூசியம் தியேட்டர், எழும்பூர், சென்னை.

முடிவுரை

கடுமையான உழைப்பில் உருவாக்கப்பட்ட கழுமரம் நாடகம் ஆறு முறை மட்டுமே அரங்கேற்றம் செய்யப்பட்டு உள்ளது. உடல் மொழி, ஒளி, ஒலி, உடை, காட்சிப்படிவம் என பார்வையாளர்களுக்கு சிறந்த நாடக அனுபவத்தை வழங்கக் கூடிய கழுமரம் நாடகம் நிறைய பார்வையாளர்கள் காணும் வகையில் நிகழ்வுகள் வேண்டும் என்று ஆய்வாளர் கருதுகிறார். ஏனெனில், பார்வையாளர்களுக்கு மட்டுமில்லாமல் நடிகர்களும் தொடர்ந்து ஒரு நாடகத்தினை பல்வேறு பார்வையாளர்கள் முன்னிலையில் நிகழ்த்தும் போது, நடப்பு வாழ்விலும் மிக பெரும் படிப்பினைகளைக் கற்க முடியும் என்பதால்.